

İKTISADI BÜYÜMEDE KÜRESEL TİCARET AĞLARININ ÖNEMİ: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ

Hamit Özman

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11099079>

Özet. Özbekistan serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde son dönemde daha fazla adım atmakta olup bölgesel ve küresel ticari işbirlikleri oluşturarak bölgenin en önemli aktörleri olan Türkiye, Rusya ve Çin ile yakın politik ve ticari ilişkiler geliştirmektedir. Ülke, aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik müzakerelerini de bu kapsamda sürdürmektedir.

Bu çalışmada Özbekistan'ın uluslararası ticaretteki konumuna odaklanılmış olup küresel ağların iktisadi büyüme üzerindeki etkisine değinilmiştir. Çalışma kapsamında, küresel bağlantılar açısından Özbekistan'ın diğer ülkelere göre konumu incelenmiş ve ülkenin bu alandaki görünümünü ile ilgili SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca, ülkenin Çin ile olan yakın ilişkileri, Çin'deki iktisadi büyümede yaşanan ivme kaybı ve enerjide yaşanan küresel dönüşüm gibi faktörler de dikkate alınarak bu gelişmelerin Özbekistan'ın ekonomik durumuna yönelik orta ve uzun vadeli etkileri üzerinde durulmuştur.

Bu çalışma, Özbekistan'ın üretim çeşitliliği açısından konumu, diğer enerji ihracatçısı olan Türk Devletleri'ne kıyasla daha iyi durumda olmakla birlikte küresel ticaret ağları oluşturma becerisi açısından bakıldığında, bu ülkelere göre daha geride kaldığını vurgulamaktadır. Bu kapsamda, ülkenin küresel ticari ağlarını genişletebilmesi için makro ölçekte hükümet tarafından etkin ticaret politikalarının uygulamaya konulması, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik sürecinin hızlandırılması, mikro bazda ise firmaların üretim ölçeklerini büyütürken maliyetlerini azaltması, kültürel farklılıklara ve iş uygulamalarına odaklanması, ürünlerde farklılaştırma ve uzmanlaşmaya ağırlık verilmesi önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: İktisadi Büyüme, Küresel Bağlantılılık, Uluslararası Ticaret Ağları, , Dışa Açıklık, Özbekistan.

Abstract. Uzbekistan has recently taken more steps to transition to a free market economy and has been developing close political and trade relations with Turkey, Russia and China, the most important actors in the region, by establishing regional and global trade cooperation. The country also continues its negotiations for membership to the World Trade Organization in line with this goal.

This study focuses on Uzbekistan's position in international trade and the impact of global networks on economic growth. The study examines Uzbekistan's status relative to other countries in terms of global linkages and conducts a SWOT analysis of the country's outlook in this area. In addition, taking into account factors such as the country's close relations with China, the deceleration of economic growth in China and the global transformation in energy, the medium and long-term implications of these developments for Uzbekistan's economic situation are discussed.

This study emphasizes that although Uzbekistan is better positioned in terms of production diversification compared to other energy-exporting Turkic states, it lags behind them in terms of its ability to create global trade networks. In this context, in order for the country to expand its global trade networks, it is recommended that effective trade policies should be implemented by the government on a macro scale and the membership process to the World Trade Organization should be accelerated, while on a micro scale, firms should reduce their costs by increasing their production scale, focus on cultural differences and business practices, and focus on product differentiation and specialization.

Keywords: *Economic Growth, Global Connectedness, International Trade Networks, Trade Openness, Uzbekistan.*

1. Giriş

20. yüzyılı, yaşanan sosyal, politik ve ekonomik gelişmeler dikkate alındığında Atlantik yüzyılı olarak adlandırmak mümkün iken 21.yüzyılın ise Pasifik yüzyılı olarak tanımlanacak olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim gerek ekonomide gerekse siyasal alanda yaşanan önemli gelişmeler bunun ön işaretlerini vermektedir. Bu bağlamda, iktisadi literatüre katkı sunması açısından Asya ekonomilerinin daha yakından analiz edilmesine ihtiyaç duyulmakta olup bölgesel ve ikili ekonomik iş birliklerinin nitelik ve niceliklerinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Kovid salgını ve sonrasında yaşanan jeopolitik gelişmeler, iklim sorunları, giderek kötüleşen enerji, gıda krizleri, ekonomiler için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Bütün bunlar dikkate alındığında, küresel ve bölgesel düzeyde çok yönlü ticaret, ekonomik kalkınmanın dinamik bir hızda sürdürülmesi ve inşa edilmesi başta olmak üzere söz konusu problemler karşısında mücadele etmede önemli bir role sahiptir. Bu noktada küresel ticaret sadece ihracata yönelen dış ticaret politikası anlamına gelmemelidir. Elbette istihdam, yerli sanayinin büyümesi gibi nedenlerle daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak dış ticaret fazlası vermek ve böylece döviz rezervi biriktirerek ulusal para biriminin değerini korumak son derece önemlidir. Bu bağlamda, her ne kadar gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler açısından, istihdam, ekonomik büyüme vb. nedenlerle ithalat, ihracata göre daha az arzu edilebilir olsa da aslında özellikle KOBİ'lerin ihracat yeteneklerini artarak uluslararası pazarlara açılma sürecinde ithalatın özellikle de sermaye mallarının ithalatının önemi göz ardı edilmemelidir.

Uluslararası ticarete, ülkeler arası güçlü küresel bağların kurulması, ülkelerin karşılıklı orta ve uzun vadeli sermaye akımları, ekonomilerin birbirleriyle olan ticaret ilişkileri üzerinde canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Böylelikle, makro ölçekte ülkeler, mikro düzeyde ise işletmeler, tek bir bölge ya da ekonomiye olan bağımlılıklarını azaltarak diğer bir ifadeyle çeşitlendirmeye giderek sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve finansal istikrar koşullarını oluşturmaya, aynı zamanda da risk yönetimine katkı sunarlar. Bunlara ek olarak bu tür küresel güçlü bağlantılar, etkin maliyet yönetimini de içine alan optimal tedarik zincirlerinin oluşturulmasına ve daha etkin bir lojistik yönetimine imkan verir. Diğer bir ifadeyle, uluslararası ticari ağlar, işletmelerin yeni maliyet tasarrufu fırsatları keşfetmelerini ve faaliyetlerini kolaylaştırmalarını sağlar. Uluslararası ticaret sayesinde firmalar, farklı ortaklarla işbirliği yaparak dünyanın dört bir yanından en yeni teknolojilere ve fikirlere erişebilir. Bu iş birliği bilginin yayılmasını hızlandırır, araştırma ve geliştirmeyi teşvik eder ve yeni teknolojilerin benimsenmesini destekler.

Bu çalışmada Özbekistan'ın uluslararası ticarete rekabet edilebilirlik düzeyinin dünya ülkeleriyle kıyaslanmasına odaklanılmış olup söz konusu rekabette ülkenin üstünlük ve gelişim alanları üzerinde durulmuştur. Çalışmada Özbekistan'ın küresel bağlantılılık düzeyi incelenmiş, diğer ülkelere göre konumuna yer verilmiştir. Bu kapsamda ülkenin söz konusu endeksteki konumuna ve makro görünümüne ilişkin swot analizi yapılarak Özbekistan'ın güçlü, zayıf yönleri ve riskler, tehditler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Aynı zamanda, çalışma kapsamında, ülkenin özellikle Asya'nın yükselen bir değeri olan Çin ile kurduğu yakın ilişkilerin orta ve uzun vadede ülkeye sağlayabileceği fırsatlar ve risklere de yer verilmiştir.

2. Literatür

Ülkeler uluslararası ticarete katılabildiklerinde yeni ürün ve hizmetlere erişim sağlayarak ekonomilerini çeşitlendirebilir ve rekabeti artırabilirler. Bu da kaynakların daha etkin dağılımına,

gelişmiş teknolojiye ve daha yüksek verimlilik seviyelerine yol açabilir. Nitekim Hyun vd. (2020), çalışmalarında haftalık küresel borsa verilerini kullanarak, daha yüksek küresel bağlantıya (tedarik zincirleri ve ihracat yoluyla) ve piyasa gücüne (fiyat artışları ile ölçülen) sahip firmaların yerel salgın şokları karşısında daha dirençli olduğunu göstermişlerdir.

Ticari açıklık, bir ülke ekonomisinin diğer ülkelerle mal ve hizmet ticareti açısından serbestleşme ve küreselleşme derecesini ifade eder. Tarifeler, kotolar, ithalat ve ihracat üzerindeki diğer kısıtlamalar gibi ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını içerir. Ticari açıklığın savunucuları dışa açılmanın ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini, istihdam yarattığını ve yaşam standartlarını iyileştirdiğini savunmaktadır. Bu politikalar, dışa dönük ekonomilerin daha yüksek ekonomik büyüme oranları kaydettiğini gösteren ampirik çalışmalardan elde edilen bulgularla da zaman zaman desteklenmektedir.

Ticarette dışa açılma politikalarını destekleyenler, aynı zamanda ithal ikameci sanayi stratejilerinin yaşamış olduğu başarısızlıklara da atıfta bulunarak uluslararası ticaretin ekonomik büyümedeki en önemli katalizörlerin başında geldiği ifade etmektedirler. Örneğin Romer (1990), uzun vadeli perspektifle bakıldığında ticari serbestleşmenin, mal ve hizmetlere erişimi kolaylaştırarak, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak ve teknoloji destekli bilgi yayılımı aracılığıyla genel verimliliği artırarak ekonomik büyümeyi artırabileceği çalışmasında vurgulamıştır. Benzer şekilde Stiglitz (1996), Asya mucizesinin gerçekleşmesini bu ülkelerin dışa açılmaları ile ilişkilendirmiştir. Dollar ve Kraay (2004), çalışmalarında dışa açılmanın bir fonksiyonu olarak değerlendirilebilecek olan küreselleşmenin, yoksul ülkelerde daha hızlı büyümeye imkân tanıyarak yoksulluğun azalmasına katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte yazarlar kısa vadede yoksullar arasında bireysel olan bazı kaybedenlerin olacağını ve işsizlik sigortası vb. güvenlik alanlarını içeren etkili sosyal korumanın daha açık bir ekonomiye geçişi kolaylaştırabileceğini, böylece tüm yoksulların kalkınmadan yararlanabileceğini belirtmişlerdir. Raghutla (2019), 1993-2016 dönemini baz alarak BRICS ülkelerini incelediği çalışmasında, ticari açıklığın bu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde pozitif bir etkisi bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Ancak ticari açıklığın dikkate alınması gereken bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bazı işler uluslararası rekabet nedeniyle kaybedilebilmekte olup yerli sanayinin büyümesine engel olabilmektedir. Bununla birlikte işgücünün niteliği arttırabilir ise ülkeler arasında artan ticaret ve yatırımın bir sonucu olarak yeni iş alanları ve imkânları yaratılabilecektir. Örneğin, ihracat için yeni pazarların açılması, yüksek vasıflı işçilere olan talebin artmasına neden olarak ihracata yönelik sektörlerde istihdam yaratılmasına yol açabilir. Nitekim Dowrick ve Golley (2004), 1960-70'li yıllarda küresel ticari ilişkilerdeki artışların, verimlilikte iyileşmeye ve yatırımlarda büyümeye yol açarak beraberinde ekonomik açıdan birbirine yakınsadığını, bu dönemde bunun işaretlerinin görüldüğünü fakat 1980 sonrası dönemde dış ticaretin, daha çok gelişmiş ülkelere yaradığı, birçok az gelişmiş ve gelişmekte ülkenin ise çok daha az kazanım elde ettiğini vurgulamaktadır.

3. Uluslararası Ticarete Özbekistan'ın Küresel Bağlantı Düzeyi

Özbekistan'ın tarihi "İpek Yolu" güzergâhlarından biri olmasının getirdiği imkânlar neticesinde, ülkenin Semerkant ve Buhara gibi eski ticaret şehirlerinin katkılarıyla Çin ipeği, kâğıdı, porseleni, çayı ve Çin'e özgü diğer ürünler o dönemlerde dünyada giderek yaygınlaşmıştır. O dönemde ihracatın yanı sıra ithalatın da var olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Çinlilerin özellikle Fergana vadisindeki atlara hayran kaldıkları ve bunları ülkelerine getirmek için özel çaba sarf ettikleri bilinmektedir. MÖ. II. yüzyıldan itibaren "İpek Yolu" ticaretinde büyük bir artış

görülmeye başlanmıştır. Bu yolu önemli yapan en temel nedenler olarak Çin'den Ota Asya'yı takip ederek Ön Asya, Anadolu ve Hindistan - İran Anadolu toprakları üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan bölge arasında bağ kurması ve kurulan bu bağ üzerinde farklı ülkelerin ürettiği çeşitli ürünlerin taşınması, ayrıca farklı kültürler arası ilişkilerin gelişmesine araç olması gösterilebilir (Şahin, 2020: 6-7). Bu yol üzerinde zaman zaman ülkeler arasında güç mücadeleleri de yaşanmıştır. Çin- Hun, Moğol- Harzemşah ve Osmanlı- Safevî arasında meydana gelen siyasi çekişmelerde İpek Yolu'nun tek başına bir faktör olmasa da etkili bir sebep olduğu bilinmektedir.

Özbekistan, 86,3 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip bir ekonomi olup 2023 yılında 24,4 milyar \$ ihracat, 30,1 milyar \$ ise ithalat yapmıştır. Özbekistan'ın toplam ihracatının %30,7'si altın, % 12 pamuk ve tekstil ürünleri satışından gelmektedir. Ülke, Kazakistan ile birlikte dünyanın en büyük on altın üreticisinden biri olup bunun yanı sıra petrol, bakır, gümüş, çinko gibi ürünlerde ülkenin ihraç kalemleri arasında yer almaktadır. Yabancı doğrudan yatırımların güçlü ivmesi ve görece yüksek iktisadi büyüme, ülkenin ekonomik dayanıklılığını artırırken, bölge ekonomilerine kıyasla göreceli olarak yüksek bütçe açığı, işsizlik oranı, cari açık ve düşük döviz rezervi gibi faktörler, bu dayanıklılığı olumsuz etkilmektedir. Ülke, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a kıyasla daha geniş bir ihracat ürün yelpazesine sahiptir.

Son dönemde enerji sektörüne yapılan yatırımlarda da önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Temiz enerjiye geçişte hızlanma olduğuna dair güçlü işaretler görülmekte olup yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrik enerjisine olan yatırımlar, kısa sürede geleneksel hidrokarbon yakıtlarının önüne geçmeye başladı. Bu dönüşüme başta Çin ve AB öncülük etmekte olup ABD'deki enerji yatırımlarında hala fosil yakıtlar ilk sırada yer almaktadır.

Çin'in ekonomik büyümesindeki momentum giderek azalmakta olup IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nisan-2024 raporuna göre ülkenin 2024'de % 4,6, 2025 yılında ise % 4,1 oranında büyümesi bekleniyor. Ülkenin 1992-2023 döneminde yıllık bazda ortalama % 8,9 oranında büyüdüğü düşünüldüğünde dünyanın en kalabalık ve büyük ekonomilerinden biri olduğu dikkate alındığında küresel fosil yakıt talebi açısından daha büyük bir aşağı yönlü potansiyel söz konusu olabilir. Tüketim tarafında da yeşil enerjiye yönelim hızlanmaya devam etmektedir. Nitekim 2020 yılında satılan 25 arabadan biri elektrikli iken sadece üç yıl sonra yani 2023'te elektrikli araçların toplam satılan araç içindeki payı % 20'ye ulaştı. Bu dönüşüm zengin doğal kaynaklara sahip Orta Asya Türk Devletleri açısından geleceğe yönelik bir risk oluşturabilir. Nitekim Özbekistan'ın doğalgaz ihracatında önemli oranda gerileme görülmektedir. 2008 yılında 17.550.000 metreküp ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2022 yılında 2.120.000 metreküp ile rekor düşük seviyeye gerilemiştir (CEIC, 2024).

Grafik.1: Enerji Sektöründe Küresel Yatırımların Dağılımı (2015-2022)

Kaynak: IEA

IMF tarafından hazırlanan ‘Küresel Ekonomik Görünüm Nisan-2024’ raporunda Özbekistan’ın 2024 yılı büyümesi % 5,2, sene sonu enflasyonu ise % 11,6 olarak tahmin edilmektedir (IMF, 2024). Ülke 2023 yılında 2016 yılından bu yana en düşük enflasyona (%8,77) ulaşmış ve ülkenin tarihsel büyüme oranlarına yakın bir seviyede, % 6 oranında büyümüştü. Özbekistan İstatistik Ofisi verilerine göre 2023 yılında nominal olarak kişi başına düşen milli gelir ise 2.495 \$ olarak hesaplanmıştır. 2023 yılı milli gelir büyümesine en büyük katkı % 17,1 ile Taşkent şehriden gelmiş olup burayı %10,1 ile Taşkent’in çevre bölgesi, % 7,7 ile Navoi, % 6,9 ile Semerkant takip etmektedir. Buhara bölgesinin katkısı % 5 oranında olup Karakalpakistan bölgesinin katkısı ise diğer bölgelere nazaran % 3,1 ile daha düşük düzeyde kalmıştır (UZSTAT, 2024).

Ülke, % 72’lik dışa açıklık oranı (trade openness) ile dışa açık bir ekonomi politikası uygulamakta olup küresel gelişmelerden etkilenmektedir. Ülkenin ihracatında en büyük pay İsviçre’ye ait olup bu ülkeye yapılan ihracatın yaklaşık % 99’unu altın ihracatı (3,4 milyar \$) oluşturmaktadır. Bu ülkeye olan ihracat artışı son 27 yılda yıllık bazda % 26,9 düzeyindedir. Bu ülkeyi Rusya, Çin, Türkiye ve Kazakistan izlemektedir. Türkiye 2022 yılında 20,4 milyar \$ altın ithal etmiş olup bunun 13,3 milyar \$’ı yani % 65’i İsviçre’den ithal edilmiştir. 2023 sonu verilerine göre ise Türkiye’nin ‘kıymetli-yarı kıymetli taşlar’ kaleminde ithalat rakamı 33,9 milyar \$ seviyesinde gerçekleşmiştir (TUIK,2024). Rakamlar, hali hazırda Özbekistan-Türkiye arasındaki altın ithalat-ihracat rakamlarının üzerinde bir potansiyele işaret etmektedir, İsviçre’nin belirli oranda ağırlığının azaltılması neticesinde Özbekistan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi önemli bir yükseliş gösterebilecektir.

Grafik.2: Özbekistan’ın İhracat Yaptığı Ülkelerin Payı

Kaynak: OEC

Orta Asya ülkelerinin iktisadi gelişiminde bu ülkelerin Türkiye, Çin ve Rusya ile olan politik ve siyasi ilişkileri son derece önemlidir. Bu ülkelerle olan ilişkiler neticesinde ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmenin yanı sıra altyapı projeleri hayata geçirilmekte olup söz konusu destekler bölgedeki ekonomik büyümeye önemli katkı sunmaktadır. Bu çalışmada söz konusu ülkeler arasından Çin ile olan ekonomik ilişkilere odaklanılmıştır. Tekir ve Demir (2018), çalışmalarında Çin'in 1980'den itibaren ekonomik ve politik yükselişinin küresel ve bölgesel etkileri bakımında yirmi birinci yüzyılın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtmektedir. Ülkenin iktisadi bir güç olarak ortaya çıkmasının yanı sıra diplomatik çevrelerdeki gücünün de artması neticesinde Orta ve Doğu Asya'da yaşanmakta olan politik, iktisadi ve toplumsal dönüşümde etkin bir rol oynadığı ve bölge ülkelerinde nüfuzunu arttırdığı net bir şekilde görülmektedir.

Çin ile beş Orta Asya ülkesi (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) arasındaki ticarete son yıllarda hem nicelik hem de nitelik bakımından önemli iyileşmeler söz konusudur. Söz konusu gelişmeler başta altyapı, petrol ve gaz arama sektörlerinde olmakla birlikte imalat, tıp ve sağlık hizmetleri, eğitim, teknoloji ve dijital ekonomi gibi alanlarda da giderek artmaktadır. Orta Asya ülkelerinin sahip olduğu zengin enerji kaynakları ile Çin gibi büyük bir pazarın duyduğu enerji ihtiyacı göz önüne alındığında bu alandaki işbirliği en öncelikli konulardan biri olmuştur. Nitekim Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan topraklarından geçen Çin-Orta Asya gaz boru hattı 2009 yılında faaliyete geçmiş olup Çin'in ilk ulus ötesi gaz boru hattı olarak da yakın tarihin sayfalarında yerini almıştır.

Dünyanın ikinci büyük gaz sahası olan "Galkynysh Gaz Sahası" Türkmenistan topraklarında yer almakta olup 2006 yılında keşfedildikten sonra 2013 yılından itibaren burada üretim başlamıştır. Çin, Türkmenistan'daki ekonomik varlığını giderek artırmış olup şu anda Orta Asya ülkesinin doğal gaz sektöründe yoğun bir şekilde yer almaktadır. Yapılan anlaşmalara göre boru hattının dördüncü ünitesi de hazır olduğunda Çin'e Türkmen gazı arzının yılda 65 milyar metreküp'e çıkması bekleniyor (Caspian News, 2022).

2022 yılında Çin'in bu beş ülke ile olan dış ticaret hacmi 70,2 milyar \$ ile rekor seviyeye ulaştı. Çin'in beş Orta Asya ülkesiyle ilk kez diplomatik ilişkiler kurduğu 1992 yılında, ülkeler arasındaki ticaret hacmi ise yalnızca 460 milyon \$ düzeyindeydi. Yatırım iş birliği açısından bakıldığında ise Çin'in beş ülkedeki doğrudan yatırım stoku Mart 2023 sonu itibarıyla 15 milyar doların üzerine çıktı. Tamamlanan projelerin kümülatif cirosu ise 63,9 milyar dolara ulaştı (Belt and Road Portal, 2023)

19. yüzyıl ve 20.yüzyılın erken dönemlerinde Çin, ülkedeki siyasi istikrarsızlıklar, iktisadi zayıflama, başta Avrupa ve Japonya'nın bölgedeki etki alanını güçlendirmesi ve ülkenin kendi içine kapanmasının bir bedeli olarak teknolojik gelişmeleri yakalayamaması ve modernizasyon eksikliği gibi sebeplerden dolayı Asya'nın "hasta adamı" olarak tanımlanıyordu. Özellikle son on yılda Çin, Asya kıtasında bölgesel iktisadi ilişkilerin daha fazla derinleşmesi konusunda birçok önemli girişimde bulunmaktadır. Eylül 2013'te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan'da İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı resmen ilan etmiş, sonrasında ise Şubat 2014'te projeyi Deniz İpek Yolu'nu da içerecek şekilde genişletmiştir. Büyük İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması perspektifiyle Çin tarafından ortaya konulan ve bölgedeki birçok paydaş ülkenin destek verdiği 'Tek Kuşak, Tek Yol – One Belt, One Road' projesi ile medeniyet, ekonomik ve kültürel farklılıklara dayalı ayrımları ortadan kaldırarak devletlerarası diyalog ile işbirliğini güçlendirme vizyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

'Tek Kuşak, Tek Yol' projesi kara ve demir yolları, limanlar ve enerji nakil hatların gibi birçok unsuru bünyesinde barındırmakta olup doğru bir şekilde uygulanması halinde, bu girişim bölge ülkelerinin coğrafi dezavantajlarını belirli oranda ortadan kaldırarak avantaja dönüştürme fırsatı da sunabilecektir. Proje kapsamında 53 ülkenin kurucu olarak yer aldığı Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Çin'in önderliğinde kuruldu fakat bu girişim ABD tarafından destek görmemektedir. Çin, projenin hayata geçirilebilmesi için 40 milyar dolarlık İpek Yolu Fonu'nu oluşturmuş olup mevcut projeler ayrıca Çin Kalkınma Bankası, Tarımsal Kalkınma Bankası ve Çin İhracat-İthalat Bankası tarafından finanse edilmektedir. Bununla birlikte, bu proje Türk Dünyası'nı politik ve iktisadi arenada Çin'e daha fazla bağımlı bir konuma getirme riskini de kendi içinde barındırmaktadır. Bu noktada Türk Devletleri'nin çok dikkatli bir şekilde gerekli adımları atması son derece önemlidir.

Küresel medeniyetler arası diyalogun güçlendirilmesi hedefi, aynı zamanda "Ortak Güvenlik ve Refah için Semerkant Dayanışma Girişimi - Samarkand Solidarity Initiative for Common Security and Prosperity" hedefleri ile benzerlikler taşımaktadır. Söz konusu girişim, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Eylül-2022'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde açıklanmış olup başkanın ifadeleriyle "'jeopolitik rekabetten, ideolojik çelişkilerden ve anlaşmazlıklardan arınmış" uluslararası diyalog ortamının yaratılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda bu girişim ekonomik kalkınma, sosyal uyum, çevresel sürdürülebilirlik ve bölgesel güvenlik gibi alanlara odaklanmaktadır (PR Newswire, 2022).

2024 DHL Küresel Bağlantılılık Raporu, ülkeden ülkeye akışlara ilişkin yaklaşık 9 milyon veri noktasının analizine dayalı olup ve küresel ekonominin yaklaşık ve dünya nüfusunun yaklaşık %99'unu kapsayan 181 ülkenin küreselleşme derecesini ölçmektedir (DHL, 2024). Diğer bir ifadeyle, mal ve hizmetlerin, sermayenin, bilginin ve işgücünün dünya çapında nasıl hareket ettiğine dair kapsamlı bir resim ortaya koymaktadır. Bir ülkenin küresel olarak bağlantılı olabilmesi için yerel ekonomisinin büyüklüğüne oranla önemli oranda küresel akışa sahip olması gerekmektedir. Bu durum raporda 'derinlik alt endeksi' olarak verilmektedir. Bunun yanı sıra 'geniş alt endeksi' olarak dikkate alınan bir diğer parametre söz konusu olup bu kavram ise uluslararası akışların dar bir bölge yerine geniş bir alana yayılmasını ifade etmektedir. Rapor, daha derin küresel bağlantıya sahip ülkelerin, daha az bağlantıya sahip olan ülkelere göre daha hızlı büyüme eğiliminde olduğunu vurgulamaktadır. En derin küresel bağlantılar ise özellikle ülkelerin kendi bölgesel çeperlerinde gerçekleşmektedir.

Raporda Özbekistan, genel sıralamada 181 ülke arasında 2022 sonu itibariyle 147. sırada yer almakta olup 2017 yılına göre 16 basamak yukarıya tırmanmıştır. 'Derinlik alt endeksi –

Depth' olarak bakıldığında 2022 yılını 133. sırada, 'Genişlik alt endeksi – Breadth' açısından incelendiğinde ise 132. sırada yer almış olup ülkenin son beş yıldaki gelişimin tamamının 'Derinlik alt endeksi' katkısıyla gerçekleştiği görülmektedir. Bu tabloda Türkiye 51. sırada yer alırken diğer Türk Dünyası devletlerinden Kazakistan 98., Azerbaycan 110., Kırgızistan ise 125. sırada bulunmaktadır. Bölge ülkelerinden Gürcistan ise 63. sırada yer almıştır.

Tablo.1: Özbekistan'ın 2024 Küresel Bağlantılılık Raporu Sonuçları

	Rank			Score		
	2022	2017	Change	2022	2017	Change
Overall	147/181	163/181	+16	43.5/100	42.3/100	+1.2
Depth	133/181	155/181	+22	43.7/100	41.0/100	+2.7
Breadth	132/181	131/181	-1	43.3/100	43.7/100	-0.4
Trade Pillar	159/181	172/181	+13	41.4/100	38.9/100	+2.5
Capital Pillar	106/159	106/159	0	46.9/100	47.2/100	-0.3
Information Pillar	130/161	113/161	-17	43.2/100	43.9/100	-0.7

Kaynak: DHL & New York Uni. Stern School of Business

Raporda aynı zamanda bu yıl ilk kez dünyanın küreselleşme derinliğini % 0 (dışa kapalı ekonomi) ile % 100 (sınırların ve mesafelerin ortadan kalktığı bir dünya) ile ölçen bir metodoloji kullanmış olup 2024 yılı raporuna göre bu oran % 25 seviyesinde bulunmaktadır. Söz konusu oran aslında dünyanın büyük oranda küresel bir ekonomiye dönüştüğü algısının tamamen doğru olmadığını göstermektedir. Yine raporun bir diğer önemli tespiti, uluslararası akışların hali hazırda oldukça bölgeselleşmiş olduğunu ve uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışlarının yaklaşık yarısının dünyanın belli başlı bölgelerinde gerçekleşmekte olduğunu göstermesidir. Son olarak birçok ülke için ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmının uluslararası değil yurt içinden kaynaklandığını Dolayısıyla, belirli bir ülkedeki milli gelir büyümesine ilişkin sonuçların oluşmasında yerel gelişmelerin, uluslararası gelişmelere göre daha baskın olduğu ifade edilmektedir.

Yukarıda sözü edilen tespit doğru olmakla birlikte, her iki unsurun da ülkenin ekonomik büyüme üzerinde önemli katkıları söz konusudur. Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler oldukça karmaşık ve çeşitlidir. Her ülkenin kendine özgü koşulları, kaynakları ve uyguladığı ekonomi ve ticaret politikaları vardır ve bu faktörlerin bileşimi büyümeyi ülke özelinde farklı şekilde etkileyebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak şu çıkarımda bulunmak mümkündür: Ulusal ekonomi, yurtiçi yatırımlar, inovasyon ve altyapı yoluyla iktisadi büyüme üzerinde bir temel inşa ederken, dış ticaret yeni pazarlara erişim sağlar, rekabetçiliği teşvik eder, beşeri sermayeni niteliğini artırır ve ülkeler arası teknoloji transferinin gerçekleşmesine imkân tanır. Dolayısıyla gerek yurtiçi ekonomiden gerekse dış ticaretin olumlu güçlü yanlarından yararlanarak ekonomik kırılmalıkların azaldığı, daha dengeli ve sürdürülebilir bir iktisadi büyüme yaklaşımı benimsemek daha optimal bir seçim olarak görünmektedir.

Her ne kadar Özbekistan, küresel bağlantılılık endeksinde görece daha zayıf bir konumda olsa da ülkenin ekonomik karmaşıklık endeksindeki konumu olumlu bir görünüme sahiptir. Ekonomik karmaşıklık endeksi, ülkenin ekonomik yapısının gelişim potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirmek için kullanılan göstergelerden biri olup ülkenin ekonomik yapısının ve üretim ağlarının karmaşıklığını/yoğunluğu ölçen bir göstergedir. Söz konusu endekste Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a göre daha üst sırada yer almaktadır. Özbekistan'ın bu

ülkelere göre enerji ihracatında görece daha küçük ölçekte ihracat rakamlarına sahip olması bu durumun temel nedenlerinden biri olarak gösterilebilir.

Grafik.3: Ekonomik Karmaşıklık Endeksi – Türk Dünyası

Kaynak: Atlas Harvard Growth Lab

Tarifeler, ülkedeki hükümetler tarafından, uluslararası ticaret politikaları aracılığıyla istihdamı, ülkedeki ekonomik çıktıyı artırmak ve dış ticaret dengesini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Literatürde tarife artışlarının ekonomiye etkisi hususunda genel kabul, artan tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği yönündedir. 1963-2014 yılları arasında 151 ülkeyi kapsayan çalışmalarında tarife artışlarının, üretim ve üretkenlik üzerinde olumsuz etkileri olduğunu tespit etmiş olup istihdam ve gelir dağılımı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. DTÖ'ye üyelik ya da piyasa ekonomisine yönelik atılan adımlar aynı zamanda doğrudan yabancı sermayenin ülkeye girişini de desteklemektedir. 2022 yılında Özbekistan'a yapılan doğrudan yabancı sermaye akışı 2,5 milyar \$ düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam 2017 yılında 1,8 milyar \$ düzeyindeydi. Karşılaştırma olması açısından 2022 yılındaki doğrudan yabancı sermaye yatırımı Kazakistan'da 6,1, Türkmenistan'da 0,9 milyar \$ düzeyinde gerçekleşmiştir (UNCTAD, 2024).

Özbekistan, 1993 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte 2005 yılından itibaren süreç dondurulmuştu. Ülke 2019 yılında katılım için yeniden müzakere sürecini başlatmış olup süreç ve karşılıklı görüşmeler devam etmektedir. Her ne kadar ülke henüz DTÖ'ye katılmasa da gümrük tarife oranları zaman içerisinde dünyadaki genel eğilime uygun olarak azaltılmaktadır. Nitekim 2014 yılında ortalama gümrük tarife oranları % 30'ya yakın iken 2021 yılı sonu itibariyle tarım sektöründe % 11,2, tarım dışı sektörde ise % 6,6 oranında gümrük vergi oranı uygulamaktadır (WTO, 2022). Azerbaycan'da ise 2022 sonu itibariyle bu oranlar, tarım sektöründe ortalama % 13, tarım dışı sektörde ise % 7,5 düzeyindedir (WTO, 2022).

Sonuç

Özbekistan, yabancı doğrudan yatırımlardaki güçlü momentum, bölgesel düzeyde görece yüksek iktisadi büyüme, yüksek tasarruf oranı, ılımlı yatırım oranları gibi makro göstergelere sahip olup bu veriler ülkenin iktisadi dayanıklılığını arttırmaktadır. Buna karşın, yoğun kırsal nüfus, yüksek kayıt dışı ekonomi, işsizlik oranlarının yüksekliği, finansal sistemdeki düşük yoğunluk, devletin ekonomideki baskın rolü ve eksik kurumsal/teknik altyapı gibi faktörler, ülkenin iyileştirmesi gereken ve ekonomik dayanıklılığını azaltan zorlukları olarak ifade edilebilir.

İş kurma/yapma üzerindeki bürokratik süreçleri azaltarak uluslararası ticaretin kolaylaştırmak ve sermayeyi çekebilecek daha etkin ticaret politikaları uygulamak, günümüzde ülkeleri ve şirketleri uluslararası rekabette öne çıkaran unsurlardan bazılarıdır. Dünya Bankası tarafından yayınlanan 'Doing Business – İş Yapma Kolaylığı Endeksi' Özbekistan 191 ülkenin yer aldığı listede görece iyi bir konumda (69. sırada) yer almakta olmasına rağmen bu endeksin alt kırımları incelendiğinde 'Trading across Borders – Sınır Ötesi Ticaret' alt başlığında 152.sırada yer almaktadır. Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTO) olası üyeliği, ülkenin bu başlıkta daha iyi bir konuma yükselebilmeye imkân tanıyacaktır. DTÖ'ye üyelik kısa vadede yerli sanayide bazı kayıplara neden olabileceksede orta- uzun vadede ülkenin rekabet avantajına sahip olduğu alanlara odaklanmasına veya yönelmesine imkân tanıyarak sürdürülebilir iktisadi büyüme açısında daha sağlam bir konuma ulaşmasına olanak sağlayabilecektir.

Makro ölçekte ülke yönetimlerinin uygulamalarının yanı sıra mikro düzeyde firmalara düşen bir takım öncelikler de bulunmaktadır. Üretim ölçeklerini büyüterek maliyetleri azaltmak, kültürel farklılıklara ve iş uygulamalarına odaklanmak, e-ticaret platformlarında etkinliği arttırmak, ürünlerde farklılaştırmak, ürün yönetiminde uzmanlaşmak, bir ülkenin küresel ticarete daha iyi bir konuma yükselmesine yardımcı olabilecektir. Bunların yanı sıra, ülkelerle daha yoğun bir rekabete odaklanmak, mevcut ile yetinmeyip yeni pazar arayışlarına girmek, yaratıcı ve kapsayıcı bilgi üretmek ve etkin bir risk yönetimi, Özbekistan'ın küresel ticari ağları üzerinde daha iyi bir konuma yükselmesine katkıda bulunacaktır.

REFERENCES

1. Atlas Harvard Growth Lab (2024). *Country & Product Complexity Rankings*. Erişim Tarihi: 05.04.2024. <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings>
2. Belt and Road Portal (2023, May 26). *China, Central Asian Countries Strengthen Economic and Trade Ties*. Erişim Tarihi: 10.02.2024. <https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/320476.html>
3. Caspian News (2022, Feb. 02). *China Plans to Make Additional Investment in Turkmen Gas Fields*. Erişim Tarihi: 03.03.2024. <https://caspiannews.com/news-detail/china-plans-to-make-additional-investment-in-turkmen-gas-fields-2022-2-1-0/>
4. CEIC (2024). *Uzbekistan Natural Gas: Exports*. Erişim Tarihi: 12.04.2024. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/uzbekistan/natural-gas-exports>
5. DHL (2024). *2024 DHL Global Connectedness Report*. Erişim Tarihi: 26.03.2024. https://www.dhl.com/global-en/delivered/globalization/global-connectedness-report.html#parsysPath_text_media_copy_copy_601507312
6. Dollar, D., & Kraay, A. (2004). Trade, Growth, and Poverty. *The Economic Journal*, 114 (February), 22–49. <https://doi.org/10.1111/eoj.2004.114.issue-493>
7. Hyun, J., Kim, D., & Shin, S. R. (2020). The Role of Global Connectedness and Market Power in Crises: Firm-Level Evidence from the COVID-19 Pandemic. *Covid Economics*, 49(1), 148-171.
8. Furceri, D., Hannan, S. A., Ostry, J. D., & Rose, A. K. (2022). The Macroeconomy after Tariffs. *The World Bank Economic Review*, 36(2), 361-381.
9. IEA (2023). *World Energy Outlook 2023*. Erişim Tarihi: 16.04.2024. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023/context-and-scenario-design>
10. IMF (2024). *Real GDP Growth*. Erişim Tarihi: 19.04.2024. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/UZB?zoom=UZB&highlight=UZB

11. Normatov, J. (2018). Uzbekistan's Long Way to the World Trade Organization. *L'Europe en Formation*, (1), 104-111.
12. OEC (2024). *Historical Data*. Erişim Tarihi: 07.02.2024. <https://oec.world/en/profile/country/uzb>
13. PR Newswire (2022, Sept. 16). *Uzbekistan President Unveils Plans for Global Solidarity Initiative*. Erişim Tarihi: 03.04.2024. <https://www.prnewswire.com/news-releases/uzbekistan-president-unveils-plans-for-global-solidarity-initiative-301626465.html>
14. Raghutla, C. (2020). The Effect of Trade Openness on Economic Growth: Some Empirical Evidence from Emerging Market Economies. *Journal of Public Affairs*, 20(3)
15. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98, S71-S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
16. Stiglitz, J. E. (1996). Some Lessons from the East Asian Miracle. *The World Bank Research Observer*, 11, 151-177. <https://doi.org/10.1093/wbro/11.2.151>
17. Şahin, T. (2020). İpek Yolu: Tarihsel Geçmişi, Kültürü ve Türk Dünyası için Önemi. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 39(67), 71-97.
18. Tekir, O., & Demir, N. (2018). Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri. *Sosyoekonomi*, 26(38), 191-206.
19. TÜİK (2024). *Dış Ticaret İstatistikleri*. Erişim Tarihi: 10.03.2024. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Dis-Ticaret-Istatistikleri-Aralik-2023-49630>.
20. UNCTAD (2024). *World Investment Report - 2024*. Erişim Tarihi: 15.03.2024. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf
21. UZSTAT (2024). *Socio-economic Situation of the Republic of Uzbekistan*. Erişim Tarihi: 12.04.2024. https://stat.uz/en/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=428&id=3171&Itemid=1000000000000
22. WTO (2022). *Tariffs and Imports: Summary and Duty Ranges*. Erişim Tarihi: 25.03.2024. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/UZ_E.pdf
23. WTO (2023). *Tariffs and Imports: Summary and Duty Ranges*. Erişim Tarihi: 25.03.2024. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/AZ_E.pdf